

**LEMBAR
HASIL PENILAIAN SEJAWAT SEBIDANG ATAU PEER REVIEW
KARYA ILMIAH: JURNAL ILMIAH**

Judul Jurnal Ilmiah (Artikel) : Gastronomi Makanan Khas Keraton Yogyakarta Sebagai Upaya Pengembangan Wisata Kuliner
 Penulis Jurnal Ilmiah : Penulis 2
 Jumlah penulis : 2 orang
 Status Pengusul : ~~penulis pertama~~ / penulis ke 2 / ~~penulis korespondensi~~ **
 Identitas Jurnal Ilmiah : a. Nama Jurnal : Jurnal Pariwisata
 b. Nomore- ISSN : 2528-2220
 c. Vol.,no.,bulan,tahun : 7 (1), April 2020
 d. Penerbit : LPPM Universitas Bina Sarana Informatika
 e. DOI artikel : DOI: <https://doi.org/10.31294/par.v7i1.8136>
 f. Alamat web jurnal : <https://ejournal.bsi.ac.id/ejournal/index.php/jp/article/view/8136>
 g. Terindeks di : DOAJ SINTA 4

Kategori Publikasi Jurnal Ilmiah. : Jurnal Ilmiah Internasional / internasional bereputasi **
 (beri pada kategori yang tepat) V Jurnal Ilmiah Nasional Terakreditasi
 Jurnal Ilmiah Nasional/ terindeks di DOAJ, CABI, COPERNICUS***

Hasil Penilaian Peer Review :

Komponen Yang Dinilai	Nilai Maksimal Jurnal			Nilai Akhir Yang Diperoleh
	Internasional <input type="checkbox"/>	Nasional <input checked="" type="checkbox"/> 25	Nasional *** <input type="checkbox"/>	
a. Kelengkapan unsur isi artikel (10%)		2.50		2.30
b. Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan (30%)		7.50		7.00
c. Kecukupan dan kemutahiran data/informasi dan metodologi (30%)		7.50		6.80
d. Kelengkapan unsur dan kualitas terbitan/jurnal (30%)		7.50		7.10
Total = (100%)		25.00		23.2

Nilai Pengusul = 60 % X 23.2 = 13.92

Catatan Penilaian artikel oleh Reviewer :

1. Tentang kelengkapan dan kesesuaian unsur :
lengkap
2. Tentang ruang lingkup & kedalaman pembahasan :
cukup dalam dan menantang untuk dibaca.
3. Kecukupan dan kemutahiran data serta metodologi :
mutakhir.
4. Kelengkapan unsur kualitas penerbit:
bagus, sinta 4.
5. Indikasi plagiasi:
tidak ada
6. Kesesuaian bidang ilmu:
sesuai kepariwisataan.

Yogyakarta, November 2020
 Reviewer 1

Drs. Santosa, M.M.
 Unit kerja : STP AMPTA Yogyakarta
 Jbt. Akademik : Pembantu Ketua 1 bidang Akademik
 Bidang Ilmu : Manajemen

** coret yang tidak perlu

*** nasional / terindeks di DOAJ, CABI, Copernicus

**LEMBAR
HASIL PENILAIAN SEJAWAT SEBIDANG ATAU PEER REVIEW
KARYA ILMIAH: JURNAL ILMIAH**

Judul Jurnal Ilmiah (Artikel) : Gastronomi Makanan Khas Keraton Yogyakarta Sebagai Upaya Pengembangan Wisata Kuliner

Penulis Jurnal Ilmiah : Penulis 2

Jumlah penulis : 2 orang

Status Pengusul : ~~penulis pertama~~ / penulis ke 2 / ~~penulis korespondensi~~ **

Identitas Jurnal Ilmiah :

a. Nama Jurnal : *Jurnal Pariwisata*

b. Nomore- ISSN : 2528-2220

c. Vol.,no.,bulan,tahun : 7 (1), April 2020

d. Penerbit : LPPM Universitas Bina Sarana Informatika

e. DOI artikel : DOI: <https://doi.org/10.31294/par.v7i1.8136>

f. Alamat web jurnal : <https://ejournal.bsi.ac.id/ejournal/index.php/jp/article/view/8136>

g. Terindeks di : DOAJ SINTA 4

Kategori Publikasi Jurnal Ilmiah. : Jurnal Ilmiah Internasional / internasional bereputasi **
(beri pada kategori yang tepat) : Jurnal Ilmiah Nasional Terakreditasi
 : Jurnal Ilmiah Nasional/ terindeks di DOAJ, CABI, COPERNICUS***

Hasil Penilaian *Peer Review* :

Komponen Yang Dinilai	Nilai Maksimal Jurnal			Nilai Akhir Yang Diperoleh
	Internasional <input type="checkbox"/>	Nasional <input type="checkbox" value="25"/>	Nasional *** <input type="checkbox"/>	
a. Kelengkapan unsur isi artikel (10%)		2.50		2.00
b. Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan (30%)		7.50		7.20
c. Kecukupan dan kemutahiran data/informasi dan metodologi (30%)		7.50		7.10
d. Kelengkapan unsur dan kualitas terbitan/jurnal (30%)		7.50		7.40
Total = (100%)		25.00		23.7
Nilai Pengusul = 60 % x 23.7 = 14.22				
Catatan Penilaian artikel oleh Reviewer :				
1. Tentang kelengkapan dan kesesuaian unsur : <i>Sesuai dgn unsur nilai akademisi</i>				
2. Tentang ruang lingkup & kedalaman pembahasan : <i>cukup dalam membahas hal yg perlu dipance</i>				
3. Kecukupan dan kemutahiran data serta metodologi : <i>cukup mutahir</i>				
4. Kelengkapan unsur kualitas penerbit: <i>Kualitas penerbit bagus</i>				
5. Indikasi plagiasi: <i>tidak ada</i>				
6. Kesesuaian bidang ilmu: <i>sesuai lapangan penulis</i>				

Yogyakarta, November 2020
Reviewer 2

Dr. Hj. Saryani, M. Si

Unit kerja : STP AMPTA Yogyakarta
Jbt. Akademik : Penjaminan Mutu

Bidang Ilmu : Kajian Pariwisata

** coret yang tidak perlu

*** nasional / terindeks di DOAJ, CABI, Copernicus

**LEMBAR
HASIL PENILAIAN SEJAWAT SEBIDANG ATAU PEER REVIEW
KARYA ILMIAH: JURNAL ILMIAH**

Judul Jurnal Ilmiah (Artikel) : Gastronomi Makanan Khas Keraton Yogyakarta Sebagai Upaya Pengembangan Wisata Kuliner

Penulis Jurnal Ilmiah : Penulis 2

Jumlah penulis : 2 orang

Status Pengusul : ~~penulis pertama~~ / penulis ke 2 / ~~penulis korespondensi~~ **

Identitas Jurnal Ilmiah : a. Nama Jurnal : *Jurnal Pariwisata*
 b. Nomore- ISSN : 2528-2220
 c. Vol.,no.,bulan,tahun : 7 (1), April 2020
 d. Penerbit : LPPM Universitas Bina Sarana Informatika
 e. DOI artikel : DOI: <https://doi.org/10.31294/par.v7i1.8136>
 f. Alamat web jurnal : <https://ejournal.bsi.ac.id/ejournal/index.php/jp/article/view/8136>
 g. Terindeks di : DOAJ SINTA 4

Kategori Publikasi Jurnal Ilmiah. : Jurnal Ilmiah Internasional / internasional bereputasi **
 (beri pada kategori yang tepat) Jurnal Ilmiah Nasional Terakreditasi
 Jurnal Ilmiah Nasional/ terindeks di DOAJ, CABI, COPERNICUS***

Hasil Penilaian *Peer Review* :

Hasil Penilaian Peer Review:

Penilaian Buku		
Reviewer 1	Reviewer 2	Jumlah Rata-rata
13.92	14.22	14.07
Kesimpulan:		
Nilai Pengusul = 14.07		